

ViVIM, Visió per computador per Vídeo Immersiu Multi-plataforma

LL2.1: Exemples de vídeo omnidireccional per tests tècnics i pilots

Projecte finançat per la Agència per la Competitivitat de l'Empresa de la Generalitat de Catalunya, ACCIÓ dins de la Comunitat RIS3CAT Media amb numero de referència **COMRD18-1-0008**

Data: [30/07/2020]

Versió: [2.0]

Taula Informativa

Nº de projecte	COMRDI18-1-0008	Acrònim	VIVIM
Títol projecte	Visió per computador per Vídeo Immersiu Multi-plataforma		
Coordinador	I2CAT Foundation		
Gestor Agència	Lluís Maria Tortras (ACC1Ó)		

LLiurable	LL2.1	Títol	Exemples de vídeo omnidireccional per tests tècnics i pilots
Actuació	A2	Títol	Requisits, format i creació d'experiències immersives

LLiurament	Data	30/07/2020 (M7(M3))	Versió	v2.0
Naturalesa	Mgt Report <input type="checkbox"/> Requeriments <input type="checkbox"/> Continguts <input checked="" type="checkbox"/> Eines Producció <input type="checkbox"/> Pilot <input type="checkbox"/>			
Nivell difusió	Public <input checked="" type="checkbox"/> Consorci <input type="checkbox"/>			

Autor/s responsables	Mario Montagud, Francesc Mas Peinado, Sergi Fernández, Andrés de Juan	Email	mario.montagud@i2cat.net
Institució	CVC, CCMA, i2CAT		

Resum	Aquest document llista i descriu els continguts dels que es parteix al projecte i, sobretot, aquells a produir per a executar els test tècnics, demostradors i pilots contemplats al projecte, així com la seua relació amb els requeriments identificats al projecte. A més a més, el document detalla les característiques i paràmetres tècniques dels assets que conformen cada contingut.
--------------	---

Índex continguts

Control de Versions

Contribuïdors

Resum Executiu

Llistat d'Acrònims

Llistat de Taules i Figures

1. Introducció	6
1.1. Objectiu d'aquest lliurable	6
1.2. Àmbit d'aquest lliurable.....	6
1.3. L'estatus d'aquest lliurable	6
1.4. Relació amb altres activitats de VIVIM	6
2. Directrius per a la Producció de Continguts.....	8
2.1. Escenaris i tipologies de continguts contemplats	8
2.2. Formats i paràmetres dels continguts.....	8
2.3. Requeriments associats als continguts	8
3. Continguts Disponibles a Inici del Projecte	10
3.1. Pilots i Demostradors.....	10
3.1.1. Pilot 1 (aspectes creatius i tecnològics)	10
3.2. Continguts inicials disponibles per part de CCMA	11
3.2.1. Contingut Òpera "Romeu i Julieta" al Gran Teatre Liceu de Barcelona	11
3.2.2. Contingut "El Telenotícies per dins"	13
3.2.3. Contingut "Diada de Sant Jordi"	14
3.2.4. Contingut "Cuines".....	16
3.2.5. Contingut "Desconcert ICat Halldor Mar – Leyre"	17
3.2.6. Contingut "Desconcert ICat Marion Harrier – Havana"	18
4. Continguts Pilot 1.....	19
5. Conclusions.....	20
6. Referències	21

Control de Versions

Versió	Data	Autor	Entitat	Descripció
0.1	17/04/20	Mario Montagud, Sergi Fernández	I2CAT	Taula de Continguts, Primera Iteració del Document
1.0	25/05/20	Francesc Mas, Andrés de Juan	CCMA, Visyon	Informació sobre escenari del pilot 1 i continguts disponibles
2.0	30/07/20	Mario Montagud, Sergi Fernández	I2CAT	Versió final del lliurable

Contribuïdors

Autor	Entitat
Mario Montagud	I2CAT
Sergi Fernández	I2CAT
Francesc Mas Peinado	CCMA
Andrés de Juan	Visyon

Resum Executiu

Aquest lliurable llista i descriu els continguts adoptats i produïts al projecte ViVIM, així com la seua relació i grau de compliment pel que respecta als requeriments identificats, i la seua idoneïtat pel que respecta als escenaris i casos d'ús seleccionats. Aquests continguts estaran relacionats amb els requeriments identificats, així com als escenaris i casos d'ús seleccionats al projecte, i s'utilitzen en tests, demostradors i pilots durant el projecte.

Llista d'Acrònims

Acrònim	Definició
CGI	Computer Generated Imagery
QoE	Quality of Experience
RV	Realitat Virtual

Llista de Figures

-

Llista de Taules

Taula 1. Llistat de Requeriments associats als continguts

Taula 2. Llistat de Assets per al Contingut Òpera "Romeu i Julieta" Gran Teatre Liceu

Taula 3. Propietats Principals dels vídeos lineals (Contingut Òpera "Romeu i Julieta" Gran Teatre Liceu)

Taula 4. Propietats Principals dels vídeos 360° (Contingut Òpera "Romeu i Julieta" Gran Teatre Liceu)

Taula 5. Llistat de Assets per al Contingut Òpera "Making of TN"

Taula 6. Propietats Principals per al vídeo lineal (Contingut "Making of TN")

Taula 7. Propietats Principals per al vídeo 360° (Contingut "Making of TN")

Taula 8. Llistat de Assets per al Contingut Òpera "Diada de Sant Jordi"

Taula 9. Propietats Principals per al vídeo lineal (Contingut "Diada de Sant Jordi")

Taula 10. Propietats Principals per al vídeo 360° (Contingut "Diada de Sant Jordi")

Taula 11. Llistat de Assets per al Contingut Òpera "Cuines "

Taula 12. Propietats Principals per al vídeo lineal (Contingut "Cuines")

Taula 13. Propietats Principals per al vídeo 360° (Contingut "Cuines")

Taula 14. Llistat de Assets per al Contingut Òpera "Desconcert ICat Halldor Mar – Leyre"

Taula 15. Propietats Principals per al vídeo 360° (Contingut "Desconcert ICat Halldor Mar – Leyre")

Taula 16. Llistat de Assets per al Contingut Òpera "Desconcert ICat Marion Harrier – Havana"

Taula 17. Propietats Principals per al vídeo 360° (Contingut "Desconcert ICat Marion Harrier – Havana")

1. Introducció

1.1. Objectiu d'aquest lliurable

Aquest lliurable persegueix els següents objectius:

- Especificar els continguts dels que es parteix i que es produiran al llarg del projecte, en cadascuna de les seues etapes (a priori, pilot 1 i pilot 2).
- Especificar de manera esquematitzada (p.ex. mitjançant taules), les directrius de producció i/o adaptació de continguts:
 - Tipus de media assets (360°, CGI, VR)
 - Característiques tècniques, formats, variants
 - Requeriments a satisfer
 - Duracions
 - Dispositius de consum i modes d'interacció necessaris
- Especificar els continguts a disposició a data d'inici del projecte.
 - Propietari
 - Tipus de llicència
 - Característiques (veure punt anterior)
 - Tipologies de contingut relacionades
 - Tests, activitats, pilots i/o demostradors que els faran o poden fer servir
 - Restriccions d'ús, si aplica
 - Idoneïtat per complir els requeriments especificats, i grau de compliment
 - Enllaços. En cas d'haver-hi continguts d'accés restringuts, es produirà una versió privada i una pública del lliurable

1.2. Àmbit d'aquest lliurable

Aquest lliurable llista i descriu els continguts adoptats i produïts al projecte Vivim, així com la seua relació i grau de compliment pel que respecta als requeriments identificats, així com la seua idoneïtat pel que respecta als escenaris i casos d'us seleccionats.

La secció 2 descriu les directrius de producció, així com les característiques i paràmetres més importants dels continguts. La secció 3 presenta breument els continguts dels que es disposa a data d'inici del projecte, possibilitant així la realització de proves i demostradors inicials. La secció 4 està pensada per a llistar els continguts a produir, per cada soci encarregat d'aquestes tasques, o bé mitjançant la col·laboració entre alguns d'ells, indicant els paràmetres i característiques més importants, així com oferint enllaços d'accés en el cas que correspongui. Finalment, la secció 5 presenta les conclusions.

1.3. L'estatus d'aquest lliurable

Aquesta és la primera versió del lliurable LL2.1, planificada inicialment per al mes M3. Posteriors versions estan planificades per als mesos M15 i M29. Encara que a aquestes alçades del projecte no s'hagi produït encara contingut, el lliurable inclou aquells continguts dels que es disposen com a punt de partida, així com especifica les bases per a la producció i selecció de característiques i paràmetres dels continguts que hi vindran.

1.4. Relació amb altres activitats de VIVIM

Es tracta d'un lliurable de l'Activitat 2, i està molt relacionat amb el LL2.2 [1] que proporciona una descripció detallada dels escenaris i casos d'ús del projecte, així com dels seus requeriments, i dels requeriments de les eines de producció, distribució i consum. Així doncs, els continguts a produir i a utilitzar deuran estar adaptats a possibilitar, facilitar i demostrar aquests requeriments i escenaris. El pla de producció dels mateixos es detallarà al LL2.3 [2].

Així mateix, encara que es tracti d'un lliurable de l'Activitat 2, està molt relacionat amb l'Activitat 4, ja que llista i descriu els continguts a utilitzar als test tècnics, demostradors i pilots del projecte.

2. Directrius per a la Producció de Continguts

2.1. Escenaris i tipologies de continguts contemplats

El projecte ViVIM contempla escenaris interactius i immersius en els que poden co-existir diferents tipologies de continguts. Açò inclou no sols formats d'àudio i vídeo tradicionals, sinó també vídeo 360°, àudio espacial (Ambisonics), vídeo volumètric (p.ex. Point Clouds), elements 2D (icones, fotos...) i 3D interactius (Computer Generated Imagery (CGI)), així com entorns virtuals 3D.

2.2. Formats i paràmetres dels continguts

El projecte ViVIM contempla escenaris multi-plataforma, i tant reproductors web com nadius. Per tant, els continguts dels pilots i demostradors del projecte deuen garantir la compatibilitat amb aquests entorns i recursos software. Aspectes importants a tenir en compte són: els còdecs, perfil de codificacions, resolucions, formats i contenidors, tecnologia de distribució, freqüències de mostreig, etc. L'objectiu és maximitzar la qualitat, alhora que es garanteixi la compatibilitat i un rendiment satisfactori. Es planificaran una sèrie de tests validació per tal d'especificar aquest paràmetres i valors, així com rangs recomanats.

Així mateix, es deuen seguir unes directrius en quan al gènere de continguts i la seua duració, per tal de maximitzar tant la Qualitat d'Experiència (QoE, Quality of Experience) del usuari com l'impacte del projecte mitjançant demostradors que capten l'atenció de l'audiència.

2.3. Requeriments associats als continguts

La següent taula llista i descriu breument aquells requeriments identificats al lliurable LL2.2 [1] que tenen un impacte sobre, i determinen, els continguts a produir. La llista de requeriments actualitzada es pot consultar [ací](#).

Codi Requeriment	Breu Descripció	Àmbit
FR1.0	La plataforma ViVIM ha d'implementar un sistema de producció i consum audiovisual centrat en una nova forma de narració audiovisual que combini formats tradicionals, omnidireccionals (360°) i de Realitat Virtual 3D, sent compatible amb els llenguatges audiovisuals clàssics (pla/contrapla, càmera lenta, etc).	Plataforma General
FR2.0	La plataforma ViVIM ha de suportar la producció mitjançant càmeres omnidireccionals i per a pantalles immersives.	Plataforma General
FR4.0	Es requereix un nou llenguatge cinematogràfic (sistema de producció, modalitats d'interacció, i model de metadades) que permeti explotar les possibilitats de la varietat de formats audiovisuals, escenaris i dispositius de consum contemplats al projecte.	Plataforma General
FR5.0	La plataforma ViVIM ha de suportar la definició de portal dinàmics i interactius que possibilitin l'inserció de seqüències audiovisual o elements multimèdia addicionals,	Plataforma General

	seguint una narrativa especificada en procés de producció, i que permeti experiències més interactives i personalitzades.	
FR6.0	La plataforma ViViM ha de permetre la producció i distribució de continguts en diferit.	Plataforma General
FR7.0	La plataforma ViViM ha de permetre la producció i distribució de continguts en viu.	Plataforma General
FR9.0	La plataforma ViViM ha de possibilitar experiències multimèdia personalitzades, en funció de les possibilitats de selecció de continguts i dispositius de consum, així com modalitats d'interacció.	Plataforma General
FR10.0	La plataforma ViViM ha de possibilitar experiències multimèdia lineals, en les que els temps i l'ordre de les escenes estarà prefixat en la fase de producció, encara que l'usuari pugui explorar lliurement les escenes 360°.	Plataforma General
FR11.0	La plataforma ViViM ha de possibilitar experiències multimèdia en mode exploració, en les que l'usuari podrà navegar a través d'escenes, afectar el seu ordre així com els temps dels esdeveniments mostrats, en base a la seua activitat i interaccions.	Plataforma General
FR13.0	La producció de continguts ha d'incloure i integrar fluxos de vídeos tradicionals, omnidireccionals, gràfics interactius i elements 3D, creant una trama narrativa interactiva i immersiva.	Plataforma General
FR14.0	Els continguts a produir deuen considerar audio espacial.	Plataforma General
FR15.0	La producció de continguts s'ha d'adequar als diferents tipus de dispositius de consum contemplats al projecte, evitant problemes de compatibilitat.	Plataforma General
NF16.0	Els vídeos 360° a produir deuen proporcionar un cosit imperceptible, que possibilita una navegació natural per l'espai omnidireccional.	Plataforma General
FR17.0	La producció multi-format deu possibilitar una integració i composició natural i realista de les diferents tipologies de continguts.	Plataforma General
FR18.0	L'incorporació de grafismes i elements interactius s'ha d'adaptar a les especificitats de les tipologies de continguts considerades (plànols esfèrics, escenes 3D...).	Plataforma General
FR19.0	Els continguts a produir han de permetre unes narratives interactives adaptades als entorns multi-format i multi-dispositiu contemplats al projecte.	Pilot 1
FR20.0	Els continguts a produir han de captar l'atenció cap a uns punts claus, per tal de possibilitar i estimular la interacció.	Pilot 1

Taula 1. Llistat de Requeriments associats als continguts

3. Continguts Disponibles a Inici del Projecte

3.1. Pilots i Demostradors

VIVIM demostrarà les seues contribucions tecnològiques i creatives mitjançant demostradors i dos pilots, que inclouran continguts en diferit i en viu. Aquests pilots deuran demostrar les funcionalitats d'estimació de profunditat, detecció i seguiment d'elements, i interacció multi-usuari en entorns Social VR.

Aquest demostradors i pilots requereixen la producció i/o adaptació de continguts específics que permetin complir els requeriments identificats, així com els objectius del projecte. No obstant això, també es requereixen continguts inicials per a poder fer proves de validació i demostradors preliminars parcials, mentre els continguts dels pilots es defineixen i es preparen.

3.1.1. Pilot 1 (aspectes creatius i tecnològics)

Idea Inicial

A la proposta inicial es va plantejar el pilot 1 com una experiència immersiva lliurada a través de diferents dispositius: unes ulleres de realitat virtual, una SmartTV i una tauleta. Per a aquest pilot es va proposar un contingut de ficció, ja que aquest permet un millor control de l'entorn de producció, avaluar les eines de producció desenvolupades i explorar de forma més exhaustiva estratègies narratives i audiovisuals per integrar contingut omnidireccional amb el llenguatge audiovisual clàssic. L'objectiu d'aquest pilot era permetre, per tant, tenir una idea de l'eficàcia dels nous tipus de llenguatge audiovisual i de com els usuaris volen experimentar aquest tipus de contingut. En el pilot es buscava també oferir la millor experiència en aspectes tècnics de qualitat de la imatge.

Re-Definició del Pilot

Degut a les contribucions dels partners en els darrers anys, així com a l'evolució de les tecnologies de producció i formats de continguts, a la primera reunió del projecte es va proposar una re-definició del pilot 1. L'objectiu és mantenir l'essència del pilot anterior, però aprofitar l'experiència i recursos dels partners en l'àmbit de la Realitat Virtual (RV) i entorns 3D per a maximitzar l'impacte del projecte.

Així doncs, es planteja oferir una "Màquina del temps RV per al consum de continguts produïts per TV3 en un entorn virtual 3D". Aprofitant tecnologies RV, es persegueix oferir una experiència que en un entorn físic real no es pot tenir. No es tracta de recrear un espai real, sinó de recrear un espai virtual que et permeti viatjar en el temps i fer un recorregut a través de l'arxiu de TV3. L'usuari accedirà a un entorn VR on se li presentarà una màquina del temps a la que podrà accedir. La màquina pot ser una televisor retro, amb una porta d'entrada (tipus la Tardis del "Dr. Who", però com una gran televisió).

Un cop dins la màquina del temps, tindrà una interfície virtual per seleccionar a quin any es vol viatjar. Com a referències pel disseny d'art, es pot buscar una interfície més tipus "digital"

com la del cotxe “Back to the Future”, o més tipus palanques com la màquina de “La màquina del tiempo”.

Quan l'usuari, a través de la interacció que li permeti la interfície VR, hagi escollit any, hi haurà un efecte visual que simularà el viatge en el temps a tota pantalla/espai. Una vegada en l'espai RV recreat per al consum dels continguts, l'usuari tindrà accés a una llista de continguts mítics de TV3 d'aquell any (p.ex. caràtules com a elements flotants, o a mode de llibreria). L'usuari podrà triar un dels continguts (amb el sistema d'interacció possible -ratolí, Touch,...-). Un cop seleccionat, el vídeo se li reproduirà dins un marc que simularà una televisió. Podrà fer pantalla completa i si fa qualsevol interacció tornarà a la reproducció dins el marc. Fora del marc sempre tindrà l'opció d'escollir un altre contingut d'aquell any, o tornar a la màquina del temps i seleccionar un altre any.

Quan no estigui reproduint un contingut de vídeo, l'espai VR tindrà una música de fons lliure de drets.

A nivell de disseny visual i sonor, es busca recrear un estètica “retro” que pot provocar la RV en entorn web, amb una estètica tipus anys 80's. La música també tindria sonoritat dels 80's. Com a referències estètiques, darrerament hi ha molta producció per a joves amb estètica dels 80's (“Stranger Things”, “I'm not okay with this”). També hi ha reculls d'estètica dels 80 a Pinterest i via hashtags a Instagram i TikTok. Resultarà important transmetre aquesta estètica tant en els objectes 3D com en els fons gràfics i els efectes visuals del “viatge en el temps”.

3.2. Continguts inicials disponibles per part de CCMA

CCMA disposa d'una sèrie de continguts apropiats per a ViVIM, produïts dins el marc de projectes recents i conjunts amb i2CAT.

Enllaços per a poder veure gran part d'aquests vídeos son:

<http://imac.i2cat.net/playerest/>

<https://www.ccma.cat/experiencia-immersiva-accessible/>

3.2.1. Contingut Òpera “Romeu i Julieta” al Gran Teatre Liceu de Barcelona

L'enregistrament multicàmera en 360° de l'Òpera “Romeu i Julieta” al Gran Teatre Liceu de Barcelona va tenir lloc al febrer de l'any 2018. Aquest enregistrament es va fer en paral·lel amb un enregistrament de televisió amb realització clàssica. Així, l'espectador pot gaudir de l'espectacle en dos formats en paral·lel, un de clàssic i un d'immersiu, tot observant l'òpera des de diferents punts de vista que s'endinsen a la primera línia o inclús a l'interior de l'escenari. El contingut enregistrat gaudeix també d'un excel·lent so 3D processat a partir de 96 enregistraments d'àudio que aconsegueixen traslladar a l'espectador cadascun dels detalls per sentir-se físicament transportat al Gran Teatre del Liceu.

A més del contingut en format clàssic direccional, es disposen de vistes de 4 càmeres 360° distribuïdes pel teatre, i els subtítols 360° per a dos peces de l'òpera, cadascuna d'uns vuit minuts.

A continuació es proporcionen els detalls dels vídeos en format clàssic i 360° dels que es disposen.

Asset ID	Tipologia de Asset
1	Vídeos Lineals Clàssics
2	4 Vídeos 360° Stereo
3	Subtítols Vídeo Lineal (Català, Castellà, Anglès, Alemà)
4	Subtítols Vídeo 360° (Català, Castellà, Anglès, Alemà)

Taula 2. Llistat de Assets per al Contingut Òpera "Romeu i Julieta" Gran Teatre Liceu

Propietats Principals Vídeos Lineals (per a un dels disponibles)	
Gènere	Òpera
Restricció d'ús	Consultar possible ús a i2Cat
Llicència	(i2Cat, CCMA, Liceu)
Duració	8 minuts 30 segons
Format	MP4
Idioma	Francés
Codec / Profile	H264/AVC (Main@L4.1 profile)
Vídeo Mono / Stereo	-
Resolució	1920x1080
Frame Rate	25 (taxa fixa)
Bit Rate	10.1 MB/s
Codec Àudio	AAC
Format	Ambisonics 1r Ordre
Frequència	48 KHz
File Size	635 MB

Taula 3. Propietats Principals dels vídeos lineals (Contingut Òpera "Romeu i Julieta" Gran Teatre Liceu)

Propietats Principals Vídeos 360° (per a un dels disponibles)	
Gènere	Òpera
Restricció d'ús	Consultar possible ús a i2Cat
Llicència	(i2Cat, CCMA, Liceu)
Duració	8 minuts 30 segons
Idioma	Francés
Format	MP4
Codec / Profile	H264/AVC (Main@L6 profile)

Vídeo Mono / Stereo	Stereo
Resolució	6400x3200
Frame Rate	25 (taxa fixa)
Bit Rate	48.4 MB/s
Projecció	Equirectangular
Codec Àudio	AAC
Format	Ambisonics 1r Ordre
Frequència	48 KHz
File Size	3.08 GB

Taula 4. Propietats Principals dels vídeos 360° (Contingut Òpera “Romeu i Julieta” Gran Teatre Liceu)

3.2.2. Contingut “El Telenotícies per dins”

El contingut “El Telenotícies per dins” és un interessant recorregut immersiu que permet a l’espectador introduir-se en l’escenari diari de la preparació i producció d’un Telenotícies (TN) a TV3, des de les primeres reunions del matí, la preparació de la informació meteorològica, l’enregistrament de notícies o el moment clau del migdia en que, gràcies a l’esforç de tot l’equip del programa, s’assoleix la difusió en directe des dels estudis de TV3.

L’espectador pot gaudir, en paral·lel, de la versió “clàssica” del mateix “Making of TN”.

A continuació es proporcionen els detalls dels vídeos en format clàssic i 360° dels que es disposen.

Asset ID	Tipologia de Asset
1	Vídeo Lineal Clàssic
2	Vídeos 360° Stereo
3	Subtítols Vídeo Lineal (Català)
4	Subtítols Vídeo 360° (Català)

Taula 5. Llistat de Assets per al Contingut Òpera “Making of TN”

Propietats Principals Vídeo Lineal	
Gènere	Documental
Restricció d’ús	Cal sol·licitar el seu ús a Informatius per casos concrets
Llicència	CCMA
Duració	14 minuts 24 segons
Format	MP4
Idioma	Català
Codec / Profile	ProRes
Vídeo Mono / Stereo	-
Resolució	1920x1080
Frame Rate	25 (taxa fixa)

Bit Rate	111 MB/s
Codec Àudio	AAC
Format	Ambisonics 1r Ordre
Frequència	48 KHz
File Size	11.3 GB

Taula 6. Propietats Principals per al vídeo lineal (Contingut “Making of TN”)

Propietats Principals Vídeo 360°	
Gènere	Documental
Restricció d'ús	Cal sol·licitar el seu ús a Informatius per casos concrets
Llicència	CCMA
Duració	14 minuts 24 segons
Format	MP4
Idioma	Català
Codec / Profile	PRORES HQ 4kx4k 3D, Main@L5.1
Vídeo Mono / Stereo	Stereo
Resolució	4k x 4k (3D)
Frame Rate	25 (taxa fixa)
Bit Rate	15.3 MB/s
Projecció	Equirectangular
Codec Àudio	AAC
Format	Ambisonics 1r Ordre
Frequència	48 KHz
File Size	1.56 GB

Taula 7. Propietats Principals per al vídeo 360° (Contingut “Making of TN”)

3.2.3. Contingut “Diada de Sant Jordi”

La diada de Sant Jordi és una data molt especial pels catalans, i TV3 no perd mai l'ocasió de sortir al carrer a mostrar, des de primera fila, la festa del llibre i la rosa. El contingut “Diada de Sant Jordi” permet a l'usuari gaudir de la sensació d'estar en els escenaris desplegats per TV3 i Catalunya Ràdio al bell mig del cor de Barcelona, així com a les Rambles plenes de gom a gom de gent, de parades de llibres i de floristeries improvisades amb rams de roses.

L'espectador pot gaudir, en paral·lel, de la versió “clàssica” del contingut.

A continuació es proporcionen els detalls dels vídeos en format clàssic i 360° dels que es disposen.

Asset ID	Tipologia de Asset
1	Vídeo Lineal Clàssic
2	Vídeos 360° Stereo
3	Subtítols Vídeo Lineal (Català)

4	Subtítols Vídeo 360° (Català)
---	-------------------------------

Taula 8. Llistat de Assets per al Contingut Òpera “Diada de Sant Jordi”

Propietats Principals Vídeo Lineal	
Gènere	Documental
Restricció d'ús	Cal sol·licitar el seu ús a TV3 per casos concrets
Llicència	CCMA
Duració	8 minuts 31 segons
Format	MP4
Idioma	Català
Codec / Profile	AVC, High@L4.2
Vídeo Mono / Stereo	-
Resolució	1920x1080
Frame Rate	25 (taxa fixa)
Bit Rate	28.6 MB/s
Codec Àudio	AAC
Format	Ambisonics 1r Ordre
Frequència	48 KHz
File Size	1.72 GB

Taula 9. Propietats Principals per al vídeo lineal (Contingut “Diada de Sant Jordi”)

Propietats Principals Vídeos 360°	
Gènere	Documental
Restricció d'ús	Cal sol·licitar el seu ús a TV3 per casos concrets
Llicència	CCMA
Duració	8 minuts 31 segons
Format	MP4
Idioma	Català
Codec / Profile	PRORES HQ 4kx4k 3D, High@L5.1
Vídeo Mono / Stereo	Stereo
Resolució	4096x2048
Frame Rate	30 (taxa fixa)
Bit Rate	26.5 MB/s
Projecció	Equirectangular
Codec Àudio	AAC
Format	Ambisonics 1r Ordre
Frequència	48 KHz
File Size	1.59 GB

Taula 10. Propietats Principals per al vídeo 360° (Contingut “Diada de Sant Jordi”)

3.2.4. Contingut “Cuines”

El contingut “Cuines” permet visualitzar l’enregistrament d’un programa culinari com mai s’havia fet, des de dins de l’estudi, envoltat de càmeres, llums i acció.

L’espectador pot gaudir, en paral·lel, de la versió “clàssica” del contingut.

A continuació es proporcionen els detalls dels vídeos en format clàssic i 360° dels que es disposen.

Asset ID	Tipologia de Asset
1	Vídeo Lineal Clàssic
2	Vídeos 360° Stereo
3	Subtítols Vídeo Lineal (Català)
4	Subtítols Vídeo 360° (Català)

Taula 11. Llistat de Assets per al Contingut Òpera “Cuines”

Propietats Principals Vídeo Lineal	
Gènere	Documental
Restricció d’ús	Cal sol·licitar el seu ús a TV3 per casos concrets
Llicència	CCMA
Duració	8 minuts 30 segons
Format	MP4
Idioma	Català
Codec / Profile	AVC, High@L4
Vídeo Mono / Stereo	-
Resolució	1920x1080
Frame Rate	25 (taxa fixa)
Bit Rate	10.6 MB/s
Codec Àudio	AAC
Format	Ambisonics 1r Ordre
Frequència	48 KHz
File Size	658 MB

Taula 12. Propietats Principals per al vídeo lineal (Contingut “Cuines”)

Propietats Principals Vídeos 360°	
Gènere	Documental
Restricció d’ús	Cal sol·licitar el seu ús a TV3 per casos concrets
Llicència	CCMA
Duració	8 minuts 30 segons
Format	MP4

Idioma	Català
Codec / Profile	H264/AVC, High@L5.1
Vídeo Mono / Stereo	Stereo
Resolució	4096x2048
Frame Rate	30 (taxa fixa)
Bit Rate	30 MB/s
Projecció	Equirectangular
Codec Àudio	AAC
Format	Ambisonics 1r Ordre
Frequència	48 KHz
File Size	1.78 GB

Taula 13. Propietats Principals per al vídeo 360° (Contingut “Cuines”)

3.2.5. Contingut “Desconcert ICat Halldor Mar – Leyre”

El contingut “Desconcert ICat Halldor Mar – Leyre” transporta a l’usuari a primera línia de l’escenari, gaudint de l’espectacle musical de Halldor Mar cantant la versió catalana de ‘Leyre’, en un enregistrament que va tenir lloc a la Sala Apolo durant el concert Desconcert de iCat FM.

A continuació es proporcionen els detalls del vídeo 360° del que es disposa.

Asset ID	Tipologia de Asset
1	Vídeos 360° Stereo
2	Subtítols Vídeo 360° (Català, Anglès, Alemà)

Taula 14. Llistat de Assets per al Contingut Òpera “Desconcert ICat Halldor Mar – Leyre”

Propietats Principals Vídeos 360°	
Gènere	Documental
Restricció d’ús	Cal sol·licitar el seu ús a TV3 per casos concrets
Llicència	CCMA
Duració	4 minuts 32 segons
Format	MOV
Idioma	Català
Codec / Profile	ProRes 422Q
Vídeo Mono / Stereo	Stereo
Resolució	4096x4096
Frame Rate	30 (taxa fixa)
Bit Rate	1535 MB/s
Projecció	Equirectangular
Codec Àudio	AAC

Format	Ambisonics 1r Ordre
Frequència	48 KHz
File Size	52.5 GB

Taula 15. Propietats Principals per al vídeo 360° (Contingut “Desconcert ICat Halldor Mar – Leyre”)

3.2.6. Contingut “Desconcert ICat Marion Harrier – Havana”

El contingut “Desconcert ICat Marion Harrier – Havana” transporta a l’usuari a primera línia de l’escenari, gaudint de l’espectacle musical de Marion Harrier cantant una versió molt particular de ‘Havanna’, en un enregistrament que va tenir lloc a la Sala Apolo durant el concert Desconcert de iCat FM.

A continuació es proporcionen els detalls del vídeo 360° del que es disposa.

Asset ID	Tipologia de Asset
1	Vídeos 360° Stereo
2	Subtítols Vídeo 360° (Català, Anglès, Alemà)

Taula 16. Llistat de Assets per al Contingut Òpera “Desconcert ICat Marion Harrier – Havana”

Propietats Principals Vídeos 360° (per a un dels disponibles)	
Gènere	Documental
Restricció d’ús	Cal sol·licitar el seu ús a TV3 per casos concrets
Llicència	CCMA
Duració	4 minuts 12 segons
Format	MOV
Idioma	Català
Codec / Profile	ProRes 422Q
Vídeo Mono / Stereo	Stereo
Resolució	4096x4096
Frame Rate	30 (taxa fixa)
Bit Rate	1621 MB/s
Projecció	Equirectangular
Codec Àudio	AAC
Format	Ambisonics 1r Ordre
Frequència	48 KHz
File Size	51.2 GB

Taula 17. Propietats Principals per al vídeo 360° (Contingut “Desconcert ICat Marion Harrier – Havana”)

4. Continguts Pilot 1

[Aquesta secció proporcionarà els continguts creats i/o adaptats, tant per CCMA com per Visyon per al pilot 1 i els demostradors associats, seguint l'enfoc descrit a la secció 3.1.1]

5. Conclusions

Aquest lliurable ha llistat i descrit els continguts disponibles a inici del projecte ViVIM, i les directrius de producció per als nous continguts en base als requeriments, escenaris i casos d'ús especificats al projecte.

6. Referències

[1] LL2.2 requeriments, ideació de contingut i arquitectura per producció offline i live, Projecte Vivim

[2] LL2.3 Pla de producció i avaluació, Projecte Vivim